

Plantas medicinais

comercializadas em Boa Vista,
Roraima

Mapa das feiras
Principais espécies
Usos

Ma. Rhilary Herielle Gomes Pereira
Dra. Amélia Carlos Tuler

Por que conhecer essas plantas?

Pertencimento cultural e valorização de saberes. As plantas articulam identidade, costumes e modos de vida, base para participação, educação em saúde e cuidado integral.

Sustentabilidade e saúde ambiental. Em contexto de impactos socioambientais, conhecer origem, manejo e cadeias das plantas ajuda a promover práticas mais seguras e ecológicas.

Feiras e mercados estudados

■ Roraima
■ Boa Vista

- Feira do Garimpeiro
- Feira do Passarão
- Feira do Pintolândia
- Feira do Produtor Rural
- Mercado São Francisco
- Orla Taumanan
- Velia Coutinho

Principais plantas com uso medicinal

Andiroba

Carapa guianensis

Dores em geral, garganta inflamada, ação anti-inflamatória, antibiótica, tosse, feridas, dor reumática, malária, gripe, resfriado, dor óssea.

Mastruz

Dysphania ambrosioides

Anti-inflamatório, vermífugo, antibiótico natural, inchaços, fraturas e dores ósseas.

Hortelã

Mentha spicata

Gripe, cólica, dor de barriga, dor de garganta, vermes, gordura no fígado, ação digestiva e efeito detox.

© Giuseppe Cortizo

Copaíba

Copaifera langsdorffii

Garganta inflamada, ação anti-inflamatória, antibiótica, indicada para malária e câncer.

Jatobá

Hymenaea courbaril

Dor de garganta, ação antimicrobiana.

© Berenice Guerra

© André Ambrozio

Jucá

Libidibia ferrea

Menstruação irregular, mioma, ovários policísticos, anti-inflamatório, cicatrizante, antidiabética, feridas, diabetes e doenças respiratórias.

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

Agradecemos ao **Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq**, **Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações – MCTI** e **Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT** pelo recurso recebido (Edital CNPq/MCTI/FNDCT n°. 39/2022 - Programa de Apoio a Museus e Centros de Ciência e Tecnologia e Espaços Científico-Culturais). Obrigada também à **UFRR**, ao **PPGSBio**, à **CAPES**, ao **Herbário UFRR** pelo suporte financeiro, técnico e institucional.